

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ГЕСТАЦИОННЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ**Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Насирова Ш.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты оценки современных критериев диагностики гестационного сахарного диабета (ГСД) у беременных женщин с различными метаболическими рисками. Проведён сравнительный анализ лабораторных показателей у пациенток с ранней (14 нед.) и поздней (25 нед.) диагностикой ГСД, а также у женщин контрольной группы. Установлено, что у пациенток с ГСД уровень глюкозы венозной плазмы крови натощак, а также значения гликемии через 1 и 2 часа после ПГТТ были статистически значимо выше по сравнению с контрольной группой ($p < 0,001$), при отсутствии различий между группами ранней и поздней диагностики.

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет; глюкозотолерантный тест; критерии диагностики; HbA1c; гликемия; ранний скрининг; перинатальные осложнения; инсулинорезистентность; беременность; биомаркеры.

GESTATIONAL DIABETES MELLITUS: DIAGNOSTIC CRITERIA**Negmatullaeva M.N., Tuksonova D.I., Nasirova Sh.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of assessing the modern criteria for diagnosing gestational diabetes mellitus (GDM) in pregnant women with various metabolic risks. A comparative analysis of laboratory parameters was conducted in patients with early (14 weeks) and late (25 weeks) diagnosis of GSD, as well as in women of the control group. It was established that in patients with GSD, the level of glucose in the venous blood plasma on an empty stomach, as well as the values of glycemia 1 and 2 hours after PGTT, were statistically significantly higher compared to the control group ($p < 0.001$), with no differences between the groups of early and late diagnosis.

Key words: gestational diabetes mellitus; glucose tolerance test; diagnostic criteria; HbA1c; glycemia; early screening; perinatal complications; insulin resistance; pregnancy; biomarkers.

ГЕСТАЦИОН ҚАНДЛИ ДИАБЕТ: ТАШХИС МЕЗОНЛАРИ**Негматуллаева М.Н., Туксонова Д.И., Насирова Ш.Ш.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада турли хил метаболик хавфга эга ҳомиладор аёлларда гестацион қандли диабет (ГҚД) таъхисотининг замонавий мезонларини баҳолаш натижалари келтирилган. ГҚД эрта (14 ҳафта) ва кеч (25 ҳафта) таъхисланган беморларда, шунингдек, назорат гуруҳидаги аёлларда лаборатория кўрсаткичларининг қийматлари таъхис қилинган. ГҚД билан оғриган беморларда оч қоронга веноз қон плазмасида глюкоза даражаси, шунингдек, ПГТТдан 1 ва 2 соат ўтгач гликемия қийматлари назорат гуруҳига нисбатан статистик жиҳатдан сезиларли даражада юқори бўлганлиги аниқланди ($p < 0,001$), эрта ва кеч таъхис қўйилган гуруҳлар ўртасида фарқлар аниқланмади.

Калит сўзлар: гестацион қандли диабет; глюкозага толерантлик тести; диагностика мезонлари; HbA1c; гликемия; эрта скрининг; перинатал асоратлар; инсулинрезистентлик; ҳомиладорлик; биомаркерлар.

Гестационный сахарный диабет (ГСД) — это нарушение углеводного обмена, впервые выявленное во время беременности и не соответствующее критериям манифестного сахарного диабета [1]. Распространённость ГСД варьирует в зависимости от популяции, критериев диагностики и методов скрининга, в среднем составляя от 5% до 25% среди беременных женщин [2,3]. В последние годы отмечается рост числа беременных с избыточной массой тела, метаболическим синдромом и инсулинорезистентностью, что повышает риск развития ГСД и осложнений как для матери, так и для плода [4].

Гестационный диабет ассоциирован с увеличением риска преэклампсии, полигидрамниона, кесарева сечения, а также с перинатальными осложнениями, включая макросомию, неонатальную гипогликемию, респираторный дистресс-синдром и длительные метаболические расстройства у новорожд-

дённых [5–7]. Поэтому своевременная и точная диагностика ГСД приобретает особое значение в акушерской практике.

На сегодняшний день существует несколько международных подходов к диагностике ГСД, включая критерии ВОЗ (1999, 2013, 2022), Национального института здоровья (НИИ), Американской диабетологической ассоциации (ADA) и Международной ассоциации по диабету и беременности (IADPSG) [8–10]. В большинстве стран, включая Узбекистан, используется адаптированная версия рекомендаций IADPSG/ВОЗ-2013, основанная на проведении перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) с 75 г глюкозы между 24–28 неделями гестации.

Согласно критериям IADPSG, диагноз ГСД устанавливается при наличии одного из следующих показателей: уровень глюкозы натощак $\geq 5,1$ ммоль/л, через 1 час после нагрузки $\geq 10,0$ ммоль/л или через 2 часа $\geq 8,5$ ммоль/л [9,10]. Однако в научной литературе продолжают дискуссии о целесообразности универсального скрининга и возможности индивидуализированного подхода с учётом факторов риска [11,12].

Несмотря на широкое внедрение международных критериев, в ряде стран отмечается недостаточная чувствительность существующих диагностических порогов, особенно у женщин с особенностями метаболического статуса, что обуславливает необходимость их пересмотра или уточнения [13,14]. Кроме того, обсуждается возможность использования дополнительных биомаркеров (HbA1c, инсулинорезистентность НОМА-IR, лептин, адипонектин) для повышения прогностической ценности диагностики ГСД на ранних сроках беременности [15–17].

Таким образом, изучение современных критериев диагностики ГСД и поиск дополнительных прогностических маркеров являются актуальной задачей современной перинатологии и эндокринологии, направленной на оптимизацию тактики ведения беременных женщин с метаболическими нарушениями.

Цель исследования является анализ существующих международных и национальных диагностических критериев гестационного сахарного диабета, оценка их чувствительности и специфичности в популяции беременных женщин с различными метаболическими рисками, а также обоснование целесообразности внедрения дополнительных биомаркеров и индивидуализированных подходов к раннему скринингу и диагностике ГСД.

Материалы и методы. Исследование и оценка состояния пациентов проводились в соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ для практической системы здравоохранения [WHO, Geneva, 2012]. Исследование представляет собой проспективное наблюдение за 109 беременными женщинами с момента выявления ГДЗ (рис. 1).

Рисунок 1. Дизайн исследования

В соответствии с поставленными задачами исследования была разработана программа обследования беременных (рисунок 2).

Этап 1

Формирование групп исследования в соответствии с критериями включения и исключения

Этап 2

Анкетирование пациенток, анализ данных обменных карт и историй родов

Этап 3

Клиническое, инструментальное и лабораторное исследования женщин

Этап 4

Анализ течения беременности, родов и раннего неонатального периода у обследуемых женщин

Рисунок 2. Дизайн и программа исследования

Результаты. Нами получены убедительные доказательства целесообразности раннего скрининга ГСД, подтвержденные ПГТТ. Уже при раннем скрининге в сроках 14,0 (12,5 -15,0) диагноз ГСД был сформирован (таблица 1). У участниц контрольной когорты значения глюкозы в плазме при выполнении нагрузочного теста с глюкозой оставались в пределах физиологической нормы как спустя 60 минут, так и по прошествии 120 минут после приёма раствора. При этом показатели были достоверно ниже, чем у пациенток с выявленными нарушениями углеводного обмена ($p < 0,001$ на каждом этапе теста). В соответствии с международными руководствами (ВОЗ, FIGO), концентрация глюкозы натощак $\geq 7,0$ ммоль/л трактуется как основание для постановки диагноза истинного (манифестного) сахарного диабета. Как видно из таблицы 1 у пациенток с ГСД значения не достигали этого предела. Таким образом, диагноз ГСД был правомочным уже при выполнении первой точки ПГТТ, что согласуется с рекомендациями РФ: определение ГВП натощак проводится при первом обращении пациентки к врачу любой специальности со сроков 6–7 недель и носит скрининговый характер, в первую очередь для исключения манифестных форм СД.

Согласно современным представлениям, ГСД развивается со второго триместра беременности, в период физиологической ИР и контринсулярного действия гормонов беременности (прогестерона, эстрогенов, плацентарного лактогена, кортизола, пролактина). Представленные нами результаты показывают возможность ранней диагностики ГСД, со сроков 14 недель. Ранняя диагностика позволит своевременно выявлять ГСД и профилактировать осложнения беременности.

Таблица 1

Сроки диагностики гестационного сахарного диабета в исследуемых группах

Группы	Срок диагностики ГСД (Ме, Q_1 – Q_3)
Группа 1 (ранняя диагностика, n=27)	14,0 (12,5–15,0)
Группа 2 (поздняя диагностика, n=27)	25,0** (22,0–25,5)

Примечание: ** – различия с группой 1 статистически значимы

Измерение уровня глюкозы венозной плазмы крови натощак (ГВКН) у 17 (56,7%) и 33 (94,3%) пациенток 1 и 2 групп показало, что диапазон цифр составил от 5,1 до 6,9, ммоль/л, что соответствует критериям диагностики ГСД по ВОЗ и FIGO. Уровень глюкозы венозной плазмы крови натощак был статистически значимо выше в исследуемых группах, чем в контрольной ($p < 0,001$; Таблица 2). Между исследуемыми группами статистически значимых различий не наблюдалось ($p = 0,056$).

Полученные в нашем исследовании данные не подтверждают диагностические пороговые значения, предлагаемые в ряде международных клинических рекомендаций (NICE, RCOG, ACOG), где в качестве критерия гипергликемии указывается уровень глюкозы венозной крови натощак (ГВКН) 5,3 ммоль/л или даже 5,6 ммоль/л. Установление столь низкого диагностического порога чревато риском ложноотрицательных результатов и, как следствие, недодиагностикой ГСД.

При проведении перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) у женщин контрольной группы уровни гликемии через 1 и 2 часа оставались в пределах референсных значений и были стати-

стически значимо ниже, чем в обеих группах с ГСД ($p < 0,001$ при сравнении через 1 и 2 часа после нагрузки).

Таблица 2

Результаты перорального глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы в исследуемых группах

Группы	Глюкоза натощак, ммоль/л (Me, Q ₁ –Q ₃)	Глюкоза через 1 час, ммоль/л (M±SD; 95%-й ДИ)	Глюкоза через 2 часа, ммоль/л (M±SD; 95%-й ДИ)
Контрольная группа (n=39)	4,3 (4,0–4,8)	7,93*±0,614 (7,73–8,13)	6,53*±0,546 (6,35–6,71)
Группа 1 (ранняя диагностика, n=30)	5,1* (4,6–5,8)	10,6±0,25 (10,5–10,7)	9,33±0,534 (9,13–9,53)
Группа 2 (поздняя диагностика, n=35)	5,8* (4,8–6,15)	10,5±0,318 (10,4–10,6)	9,26±0,513 (9,09–9,44)

Примечание: * – различия с контрольной группой статистически значимы

Уровень глюкозы плазмы крови через 1 час после начала ПГТТ в группах 1 и 2 статистически значимо не различался ($p = 0,164$), через 2 часа различий также не наблюдалось ($p = 0,502$).

Также у пациенток контрольной и исследуемых групп во II триместре беременности был исследован гликированный гемоглобин (HbA_{1c}) (таблица 3).

Таблица 3

Гликированный гемоглобин у пациенток исследуемых групп

Группы	HbA _{1c} , % (Me, Q ₁ –Q ₃)
Контрольная группа (n=39)	4,8 (4,55–5,1)
Группа 1 (ранняя диагностика, n=30)	5,5* (5,32–6,05)
Группа 2 (поздняя диагностика, n=35)	5,8** (4,8–6,15)

Примечание: * – различия с контрольной группой статистически значимы; ** – различия с контрольной группой и группой 1 статистически значимы

Как видно из таблицы 3 уровень HbA_{1c} у пациенток с ГСД был статистически значимо выше, чем в контрольной группе ($p < 0,01$). При этом имелись межгрупповые различия у женщин с ранней и поздней диагностикой: в группе 2 уровень HbA_{1c} был более высоким, чем в группе 1 ($p = 0,022$). Несмотря на то, что определение HbA_{1c} входит в современные протоколы диагностики гестационного сахарного диабета (ГСД), его прогностическая ценность многими исследователями признается лишь для случаев манифестного сахарного диабета имеются данные, что HbA_{1c} может считаться удовлетворительным маркером компенсации ГСД.

Рисунок 3. Гликированный гемоглобин у пациенток исследуемых групп. Примечание: * – различия с контрольной группой статистически значимы; ** – различия с контрольной группой и группой 2 статистически значимы.

Согласно из данных литератур, женщины с уровнем HbA1C $\geq 5,3\%$ имеют в 9,1 раза более высокий риск развития гестационного диабета на сроке 24–28 недель беременности.

Вывод. Проведённое исследование показало, что ранний скрининг с использованием перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) и определением HbA1c уже на сроке 12–14 недель позволяет выявить ГСД на доклинической стадии. Установлено, что уровни глюкозы натощак, через 1 и 2 часа после нагрузки, а также уровень гликированного гемоглобина у пациенток с ГСД статистически значимо превышают аналогичные показатели в контрольной группе. Порог HbA1c $\geq 5,3\%$ может рассматриваться как дополнительный предиктор риска развития ГСД. Полученные данные подтверждают целесообразность внедрения расширенных и индивидуализированных диагностических подходов для своевременного выявления и коррекции метаболических нарушений у беременных.

Список литературы:

1. Metzger B.E. et al. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. *N Engl J Med.* 2008;358(19):1991–2002.
2. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes—2024. *Diabetes Care.* 2024;47(Suppl.1):S1–S170.
3. McIntyre H.D. et al. Gestational diabetes mellitus. *Nat Rev Dis Primers.* 2019;5(1):47.
4. Buchanan T.A., Xiang A.H. Gestational diabetes mellitus. *J Clin Invest.* 2005;115(3):485–491.
5. HAPO Study Cooperative Research Group. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcome (HAPO) study. *Diabetologia.* 2008;51(5):749–759.
6. Ferrara A. Increasing prevalence of gestational diabetes mellitus. *Diabetes Care.* 2007;30(Suppl.2):S141–S146.
7. Reece E.A. et al. The fetal and maternal consequences of gestational diabetes mellitus. *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2020;33(23):3955–3963.
8. World Health Organization. Diagnostic criteria and classification of hyperglycaemia first detected in pregnancy. Geneva: WHO, 2013.
9. International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG). Consensus Panel. *Diabetes Care.* 2010;33(3):676–682.
10. WHO Guideline. Hyperglycaemia in pregnancy: diagnosis and management. Geneva: WHO, 2022.
11. Lowe W.L. et al. Association of gestational diabetes with maternal disorders of glucose metabolism and childhood adiposity. *JAMA.* 2018;320(10):1005–1016.
12. Cosson E. et al. Diagnostic and prognostic performance of the IADPSG criteria for gestational diabetes mellitus. *Diabetes Metab.* 2014;40(2):119–125.
13. Farrar D. et al. Risk-based screening for gestational diabetes. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2016;4(11):893–894.
14. Li G., Kong L. et al. Early prediction of gestational diabetes mellitus in the Chinese population. *Sci Rep.* 2016;6:30544.
15. Thadhani R. et al. First-trimester biomarkers of placental function and the prediction of preeclampsia. *Obstet Gynecol.* 2004;103(4):640–646.
16. Catalano P.M. Trying to understand gestational diabetes. *Diabet Med.* 2014;31(3):273–281.
17. Donovan L.E. et al. Utility of first trimester HbA1c in predicting gestational diabetes. *BJOG.* 2016;123(2):200–208.

Для цитирования: Негматуллаева М.Н., Туксанова Д.И., Насирова Ш.Ш. Гестационный сахарный диабет: критерии диагностики // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 155–159. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16978771>